

УДК 378.147:004.4

Шакуров Євген

викладач кафедри інформатики

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

<https://orcid.org/0000-0002-5381-3465>

ТЕХНОЛОГІЯ РОЗРОБКИ WEB-САЙТУ

Анотація. У статті висвітлено характеристику етапів розробки web-сайтів. Показано основні компоненти для створення сайтів та його поширення.

Ключові слова: web-сайт, HTML, CSS, інтернет, технології.

Обов'язковою складовою функціонування будь-якого закладу або організації, бізнесу, компанії тощо є наявність інформативного, «живого», сучасного веб-сайту. Стає актуальним також наявність персонального сайту-портфолію, або сайту-візитки, який може найкращим чином представити кожного фахівця, що додає працівнику престижу, збільшує вірогідність бути визнаним, щоб продати свої послуги.

WEB-розробка (web development) – це процес професійного програмування сайту, який регулює всі наступні етапи, пов'язані з формуванням HTML-коду, додаванням різних функціональних компонентів та скриптів, що впливають на показники комфортного використання та технічної стабільності.

Розробка сайту незалежно від його типу та призначення здійснюється за певною технологією, в якій кожний етап є важливим і обов'язковим:

- визначення тематики та основної мети проекту;
- визначення типу сайту, розробка технічного завдання;
- прототипування, макетування та дизайн;
- верстка та програмування;
- наповнення контентом;
- тестування;
- представлення готового проекту [1].

Перший етап у розробці веб-сайту стає визначальним - потрібно вирішити призначення web-сайту та його тематики. Від цього вже будуть залежити основні вимоги, цільова аудиторія, дизайн, тип ресурсу. Чітке розуміння мети дозволить швидко і без перепон впроваджувати інші етапи. На цьому рівні треба досягти розуміння із замовником, визначити головні пріоритети та інструменти, що допоможуть в їх досягненні.

Наступним етапом є розробка технічного завдання, що включає такі пункти:

- тип дизайну сайту (стрічка новин, інтернет магазин і т. д.);
- функціонал сайту;
- стиль оформлення;
- загальна структура сайту;
- склад та структура сторінок.

Складене технічне завдання повинно відповідати поставленій меті, інакше цей продукт може не бути актуальним для замовника.

Етап прототипування – це створення ескізу сайту, на якому розміщують майбутні елементи до його розробки, щоб узгодити зі замовником та внести попередні зміни. Цей етап помилково пов'язують лише з зовнішнім виглядом і дизайном сайту, але увага приділяється також розташуванню елементів відповідно правилам ергономічності й зручності, тобто акцентується увага на зручності роботи з ресурсом.

На цьому ж етапі потрібно приділити увагу й дизайну сайту. Після узгодження ескізу потрібно приступати до створення макету сайту, що ґрунтується на технічному завданні та взагалі від мети створення. Спочатку створюється головна сторінка, а при її узгодженні починається розробка макетів інших сторінок. Звичайно, дизайнер відмальовує і мобільну версію веб-сайту, оскільки така версія є більш актуальною на даний час.

Наступним етапом є програмування front-end та back-end складових, при цьому вони мають однакову важливість при розробці веб-сайту: front-end – це клієнтська частина, що є користувацьким інтерфейсом, тобто це те, що бачить клієнт та з чим він буде працювати, коли браузер завантажить сторінку. Для front-end розробки здебільшого використовуються такі мови веб-програмування:

- HTML – мова розмітки гіпертексту для створення структури сторінки: заголовків, розділів, таблиць, списків тощо;
- CSS – мова для опису та стилізації зовнішнього вигляду документу, за допомогою CSS-коду можна задавати стилі об'єктам, змінювати колір, розміщення та ін.
- Java Script – мова, що розроблена для активізації сайту, що реагує на дії відвідувачів сайту.

Розробники front-end-складової проводять кропітку роботу, інтерпретуючи представлені дизайнером графічні макети так, щоб кожен елемент був на своєму місці, а сайт на екрані виглядав би цілісно. Роботу front-end-розробника можна побачити, відкривши сторінку сайту. Також, до функцій розробника відноситься забезпечення функціональності кожного з елементів сайту. Зазначимо, що робота front-end - розробника тісно пов'язана з роботою інших фахівців, він повинен знайти й уміти виконувати функції всіх фахівців-розробників веб-сайту - дизайнера, маркетолога, програміста тощо.

Backend-розробка – це програмно-апаратна частина проекту, за допомогою якої реалізується логіка роботи сайту. Зазначена складова працює на стороні сервера, а для клієнта ця частина залишається невидимою, оскільки відбувається за межами його браузера або навіть конкретного комп'ютера, підключеного до мережі. Для розробки backend-складової розробники можуть використовувати будь-які інструменти, доступні на сервері – будь-яку універсальну мову програмування: Ruby, PHP, Python, Java, JavaScript / Node, bash. Також, це означає можливість використання систем управління базами даних, наприклад MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Cassandra, Redis, Memcached.

Взаємодія frontend і backend складових відбувається постійно:

- Front-end спочатку збирає та відправляє призначену для користувача інформацію в backend;
- відбувається обробка інформації;
- після виконання запиту інформація повертається і відображається у зрозумілій формі.

Зазначимо, що хоча розробники frontend і backend складових працюють над своїми частинами, проте вони обов'язково повинні знати

технологію розробки іншої складової і мають вміння виправляти помилки як на стороні сервера, так і в клієнтській частині.

Після завершення етапу верстки та програмування веб-сайт буде готовим, проте без потрібного інформаційного наповнення. Отже, на наступному етапі створення веб-сайту здійснюється заповнення веб-сторінки визначеним і конкретним матеріалом, додаються необхідні гіперпосилання для зручної навігації по сайту. Тексти можуть бути оригінальними, а можуть бути створені копірайт-фахівцями фірми-замовника.

Після розробки сайту його перевіряють. Тестування сайту на коректність, зручність і функціональність можуть здійснювати замовники сайту, проте краще це робити фахівцям-тестувальникам, оскільки вони знають найпоширеніші помилки, проблеми та недоліки, й можуть швидко перевірити веб-сайт. Після тестування і виправлення помилок готовий сайт передають замовнику, якого ознайомлюють зі специфікою роботи з ресурсом.

На наступному етапі потрібно підібрати ключові слова, за якими веб-сайт буде з'являтися у результатах пошуку в браузері. Ці ключові слова вносяться на інтернет-портал, а всі гіперпосилання, тексти та метатеги адаптуються таким чином, щоб пошукові інтернет-системи змогли їх швидко виявляти за складеним переліком ключових слів.

Процес створення веб-сайту приваблює початківців. Пропонуємо початківцям розпочинати з розробки власного сайту - портфоліо або резюме (рис. 1). Такі сайти допоможуть розпочати навчання зі створення власних веб-сторінок, а згодом можуть стати у нагоді для демонстрації власних здобутків.

Представлений на рис.1. веб-сайт створено на базі HTML 5 та CSS 3 з додаванням Java script для більш широкого функціоналу веб-сайту. Крім того, були додані інтерактивні елементи сайту:

- анімовані кнопки;
- слайдер для фотографій;
- адаптивний каркас для всіх існуючих операційних систем та платформ;
- кнопки для переходу на соціальні мережі;
- кнопки навігації.

Рис. 1. Приклад виконання сайту

Таким чином, технологія розробки веб-сайтів складається з окремих обов'язкових етапів (визначення тематики та основної мети проекту; визначення типу сайту, розробка технічного завдання; прототипування, макетування та дизайн; верстка та програмування; наповнення контентом; тестування; представлення готового проекту), які є обов'язковими для індивідуальних або командних розробників.

Список використаних джерел

1. HTML5 и CSS3. Веб-розробка за стандартами нового покоління / Хоган Брайан. К.: Видавничий дім "Пітер"., 2014. 320 с.
2. Гото К. Веб-редизайн: книга Келли Гото и Эмили Кот-лер / Келли Гото, Эмили Котлер. 2-е изд. СПб: Символ-Плюс, 2006. 416
3. Шакуров Є.О. Шляхи захисту змістової частини web-сайту. Безпека соціально-економічних процесів в кіберпросторі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 27 берез. 2019 р.). Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. С.130-131